

DESAFIOS E TRATAMENTOS DA SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO (SOP)

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO /
28/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10465561

Thiago Marques Brito¹

Paulo José de Andrade Lira Oliveira²

Maria Fernanda Dantas Mesquita de Faria³

Julianne Dantas Bezerra de Faria⁴

Marinalva Tenório Cavalcanti de Albuquerque⁵

Fernanda Maria Rêgo Cunha⁶

Ítalo Ouriques de Lima⁷

Betânia Dal Agnol Salvadori⁸

Jacira Theodosio Mendes Da Silva⁹

Ana Karolina Tenorio Montenegro¹⁰

Carlos Pessoa Lemaire¹¹

Edilene Ferreira de Araújo Torquato¹²

Andrea Branco Marinho¹³

RESUMO:

INTRODUÇÃO: O diagnóstico e tratamento da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) apresentam desafios significativos devido à sobreposição do desenvolvimento puberal normal durante a

adolescência, tornando difícil distinguir entre alterações hormonais normais e os sintomas da SOP. Além disso, ainda existem controvérsias e desafios no estabelecimento de um diagnóstico claro para a SOP.

OBJETIVOS: O presente estudo tem como principal objetivo analisar os principais desafios e tratamentos da SOP. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura destinada a destacar o que já foi dito na literatura científica sobre a hemodiálise. Para isso, foram elencados os seguintes critérios de inclusão: ser preferencialmente dos últimos cinco anos, estar disponível gratuitamente na íntegra, estar em português, inglês ou espanhol e o tema estar de acordo com a proposta do artigo desenvolvido. Foram excluídos os artigos que não correspondiam à classificação acima. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** O diagnóstico da SOP é baseado na presença de pelo menos dois dos três critérios a seguir: menstruação irregular, níveis elevados de hormônios masculinos (andrógenos) e cistos nos ovários. No entanto, os sintomas e a gravidade da SOP podem variar amplamente entre os indivíduos, tornando difícil desenvolver uma abordagem padronizada para diagnóstico e tratamento. Mudanças no estilo de vida e medicamentos são os principais tratamentos para o controle dos sintomas da SOP. Mudanças no estilo de vida, como manter uma dieta balanceada e praticar exercícios regularmente, podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os sintomas da SOP. Medicamentos, incluindo contraceptivos hormonais, antiandrogênicos e agentes sensibilizadores de insulina, também podem ser eficazes no controle dos sintomas. Não obstante, a eficácia desses tratamentos pode variar dependendo do indivíduo, e pode levar algum tempo para encontrar a combinação certa de mudanças no estilo de vida e medicamentos para controlar a SOP de forma eficaz. Os tratamentos de fertilidade são frequentemente necessários para mulheres com SOP que lutam contra a infertilidade, tendo em vista que, a SOP é a causa mais comum de infertilidade em mulheres devido à falta de ovulação ou desenvolvimento inadequado do óvulo. Os tratamentos de fertilidade para SOP podem incluir a indução da ovulação com medicamentos, como citrato de clomifeno ou letrozol, ou tecnologias de reprodução assistida, como fertilização in vitro (FIV). Todavia, é essencial

considerar os potenciais riscos e benefícios dos tratamentos de fertilidade, bem como as preferências e objetivos do indivíduo, ao desenvolver um plano de tratamento para a infertilidade relacionada com a SOP.

CONCLUSÃO: Concluindo, a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) apresenta diversos desafios no seu diagnóstico e manejo. No entanto, com a abordagem certa, as mulheres com SOP podem controlar os seus sintomas e melhorar a sua qualidade de vida. Mudanças no estilo de vida, como exercícios e modificações na dieta, podem ajudar a regular os hormônios e melhorar a resistência à insulina. Medicamentos, como pílulas anticoncepcionais e metformina, também podem ser eficazes no controle dos sintomas da SOP. Para as mulheres que lutam contra a infertilidade, os tratamentos de fertilidade, como a indução da ovulação e a fertilização in vitro (FIV), podem aumentar as suas hipóteses de conceber. Embora a SOP possa ser uma condição desafiadora de tratar, com tratamento e apoio adequados, às mulheres com SOP podem levar uma vida saudável e plena.

Palavra-chaves: Infertilidade, Síndrome do Ovário Policístico, Ginecologia.

ABSTRACT:

INTRODUCTION: Diagnosis and treatment of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) present significant challenges due to the overlap of normal pubertal development during adolescence, making it difficult to distinguish between normal hormonal changes and PCOS symptoms. Furthermore, there are still controversies and challenges in establishing a clear diagnosis for PCOS. **OBJECTIVES:** The main objective of this study is to analyze the main challenges and treatments of PCOS.

METHODOLOGY: This is a literature review designed to highlight what has already been said in the scientific literature about hemodialysis. For this, the following inclusion criteria were listed: preferably be from the last five years, be available free of charge in full, be in Portuguese, English or Spanish and the theme be in accordance with the proposal of the article developed. Articles that did not correspond to the classification above

were excluded. **RESULTS AND DISCUSSIONS:** The diagnosis of PCOS is based on the presence of at least two of the following three criteria: irregular menstruation, high levels of male hormones (androgens) and ovarian cysts. However, the symptoms and severity of PCOS can vary widely among individuals, making it difficult to develop a standardized approach to diagnosis and treatment. Lifestyle changes and medications are the main treatments for controlling PCOS symptoms. Lifestyle changes, such as eating a balanced diet and exercising regularly, can help improve insulin sensitivity and reduce PCOS symptoms. Medications, including hormonal contraceptives, antiandrogens, and insulin-sensitizing agents, may also be effective in controlling symptoms. Nevertheless, the effectiveness of these treatments can vary depending on the individual, and it may take time to find the right combination of lifestyle changes and medications to manage PCOS effectively. Fertility treatments are often necessary for women with PCOS who struggle with infertility, as PCOS is the most common cause of infertility in women due to lack of ovulation or inadequate egg development. Fertility treatments for PCOS may include ovulation induction with medications such as clomiphene citrate or letrozole, or assisted reproductive technologies such as in vitro fertilization (IVF). However, it is essential to consider the potential risks and benefits of fertility treatments, as well as the individual's preferences and goals, when developing a treatment plan for PCOS-related infertility.

CONCLUSION: In conclusion, Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) presents several challenges in its diagnosis and management. However, with the right approach, women with PCOS can control their symptoms and improve their quality of life. Lifestyle changes, such as exercise and dietary modifications, can help regulate hormones and improve insulin resistance. Medications, such as birth control pills and metformin, can also be effective in controlling PCOS symptoms. For women struggling with infertility, fertility treatments such as ovulation induction and in vitro fertilization (IVF) can increase your chances of conceiving. Although PCOS can be a challenging condition to treat, with proper treatment and support, women with PCOS can lead healthy, fulfilling lives.

Keywords: Infertility, Polycystic Ovary Syndrome, Gynecology.

INTRODUÇÃO:

Em 1935, dois ginecologistas americanos nomearam a síndrome, descrita desde 1960 como síndrome dos ovários policísticos (SOP), caracterizada principalmente por amenorreia relacionada à obesidade, hirsutismo e ovários anormais (Anjos et al., 2021). A SOP é um distúrbio multissistêmico comum que causa alterações reprodutivas, metabólicas e psicológicas (Chen et al., 2022). Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia, esta doença atinge de 5 a 13% das mulheres em idade reprodutiva (SBPC, 2016).

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um distúrbio metabólico que afeta o processo normal de ovulação devido a um desequilíbrio hormonal que causa a formação de cistos com exames laboratoriais que mostram níveis elevados de andrógenos. Esse distúrbio se manifesta clinicamente em mulheres com excesso de pelos, queda de cabelo, seborreia, manchas na pele, acne, infertilidade e distúrbios menstruais (SANTOS TS, et al., 2019).

Vários fatores estão envolvidos na etiopatogenia da SOP, incluindo fatores genéticos, metabólicos e endócrinos. Em relação às alterações genéticas, existem alterações em vários locais associados à SOP, o que sugere que se trata de uma doença biológica ou poligênica na qual podem ser encontrados diferentes fenótipos. Fatores metabólicos e endócrinos incluem hipersecreção do hormônio luteínico e aumento da produção de hormônios androgênicos (principalmente testosterona), resistência à insulina e hiperinsulinemia compensatória e obesidade (ROSA-E-SILVA AC, 2018)

Os sinais e sintomas da SOP incluem hirsutismo, acne, obesidade, dificuldade em perder peso, oligo ou anovulação (os ovários não liberam óvulos durante o ciclo menstrual de 28 dias), oligomenorreia ou amenorreia (ausência de menstruação por 3 a 6 meses) (Azziz,

2016). O método de Rotterdam costuma ser utilizado para diagnosticar a SOP, onde a mulher deve apresentar pelo menos dois dos três critérios de análise para o aparecimento da síndrome, ou seja. sinais clínicos ou bioquímicos. hiperandrogenismo, oligo ou anovulação e síndrome dos ovários policísticos imagem (Legro et al., 2013).

O desenvolvimento destes possíveis sinais e sintomas depende da interação de fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e do estilo de vida do indivíduo (Spritzer et al., 2019). A interação desses fatores pode ser uma explicação para a diversidade de manifestações clínicas em mulheres de diferentes localidades e etnias, que devem ser consideradas na mensuração hormonal e no diagnóstico da SOP.

Não existe um tratamento único para a SOP, a heterogeneidade peculiar desta patologia exige que o tratamento seja individualizado de acordo com o quadro clínico e necessidades da paciente. Considerando a fisiopatologia já explicada, pode-se definir que há necessidade urgente de os profissionais de saúde tratarem as vítimas de SOP de acordo com suas características específicas. Devido à variedade de sinais e sintomas causados pela síndrome, o estilo de vida, a alimentação e os fatores psicológicos são importantes no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), por isso a depressão, a ansiedade e a melhoria da qualidade de vida das mulheres são parceiros importantes na tratamento. SOP, síndrome que ocorre em mulheres com tendência à obesidade e outras doenças citadas (SOUSA MARIA A. 2021).

METODOLOGIA:

Para embasamento desta pesquisa, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, de abordagem descritiva, cujo intuito principal foi de investigar a partir de fontes secundárias respostas acerca da problemática em questão. Para a condução das buscas, teve-se como fundamento a metodologia proposta por Mendes; Silveira; Galvão, (2008), e que as etapas seguidas foram de: 1) escolha do tema e questão de

pesquisa, 2) delimitação dos critérios de inclusão e exclusão, 3) extração e limitação das informações dos estudos selecionados, 4) análise dos estudos incluídos na revisão 5) análise e interpretação dos resultados e 6) apresentação da revisão ou síntese do conhecimento.

O problema de pesquisa incide na seguinte pergunta norteadora: Quais são as principais complicações em pacientes renais submetidos a hemodiálise ?

As buscas ocorreram por meio de um levantamento de dados, nas bases científicas: SCIELO – Scientific Electronic Online Library LILACS- Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e MEDLINE – Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. Nas buscas foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e (MeSH) sob aplicação do operador booleano AND. Ficando no português: “Síndrome do Ovário Policístico ” AND “Tratamento” AND “Saúde da mulher”, e no inglês foram utilizados: “Polycystic Ovary Syndrome” AND “Treatment” AND “Women’s Health”.

Os estudos selecionados seguiram os critérios de elegibilidade, incluindo: Trabalho totalmente original, disponível na íntegra em português e inglês e está indexado em bases de dados selecionadas. Os critérios de exclusão definidos referem-se a: resumos, duplicados nas bases de dados mencionadas e aquelas que não correspondam aos seus respectivos temas.

TÍTULOS	OBJETIVOS	REVISTAS	PRINCIPAIS DESFECHOS
Abordagem terapêutica da Síndrome dos Ovários Policísticos:	Proporcionar conhecimento sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos	Revista Eletrônica Acervo Médico	Por conseguinte, nos dias atuais a SOP expõe uma devida obscuridade em

<p>uma revisão narrativa</p>	<p>(SOP), bem como afisiopatologia, etiologia e os concebíveis tratamentos terapêuticos.</p>		<p>todos os parâmetros onde a terapia realizada deve ser composta por uma equipe multiprofissional para assegurar à mulher e uma satisfação para ela.</p>
<p>Uma análise sobre as características da síndrome dos ovários policísticos: uma revisão de literatura</p>	<p>Analisar as características acerca da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP).</p>	<p>Revista Eletrônica Acervo Médico</p>	<p>A SOP é um distúrbio endócrino metabólico mais comum em mulheres em idade reprodutiva e que possui repercussões tanto físicas quanto mentais. Nesse sentido, torna-se essencial um olhar atento dos profissionais de saúde tanto para um diagnóstico</p>

			<p>precoce quanto para o tratamento integral da mulher atuando farmacologicamente nas mulheres portadoras, mas priorizando a mudança de estilo de vida com a prática de atividades físicas e dieta com baixo teor de carboidratos para minimizar os efeitos da resistência insulínica e diminuir as complicações como diabetes e dislipidemia.</p>
<p>Tratamento para mulheres inférteis com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP)</p>	<p>Descrever o conhecimento sobre as terapias medicamentosas para tratar as mulheres que possuem</p>	<p>Revista Eletrônica Acervo Saúde</p>	<p>O tratamento de SOP é multifatorial, e não há um tratamento único para todas as pacientes.</p>

	infertilidade por causa da Síndrome do Ovário Policístico (SOP).		Novos estudos são necessários.
Síndrome de ovários policísticos (SOP), fisiopatologia e tratamento, uma revisão	Essa revisão narrativa objetiva evidenciar os principais aspectos clínicos, endócrinos e metabólicos da síndrome dos ovários policísticos, uma das principais causas de infertilidade feminina.	Research, Society and Development	A síndrome dos ovários policísticos é uma doença de difícil manejo clínico, devido à complexidade diagnóstica e à falta de tratamentos específicos ou padronizados para a síndrome. O desconhecimento da patogênese completa da doença também representa um desafio, já que a elucidação de mais mecanismos envolvidos pode levar à

			descoberta de uma possível cura para essa patologia, que representa um dos distúrbios endócrinos mais comuns a nível mundial.
Manejo dietético e suplementar na fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos	O objetivo do presente estudo foi o de abordar os efeitos benéficos da terapia nutricional e suplementar na SOP e descrever a patogênese, manifestações clínicas e diagnóstico..	Research, Society and Development	Planos alimentares com controle glicêmico e carga glicêmica controlam a Resistência à Insulina (RI), regredindo o quadro da SOP. Além disso, a suplementação nutricional de mioinositol e de vitamina D podem contribuir para o controle dos sinais e sintomas da SOP.

<p>Uso de plantas medicinais no tratamento da Síndrome do Ovário Policístico (SOP): Uma revisão integrativa</p>	<p>Analisar o uso de plantas medicinais que são utilizadas na SOP a partir de uma revisão integrativa da literatura, com a finalidade de verificar os efeitos farmacológicos ocasionados a partir do uso na SOP.</p>	<p>Research, Society and Development</p>	<p>Com exceção de <i>Foeniculum vulgare</i>, todas as demais plantas medicinais analisadas neste estudo possuem efeitos anti androgênicos na SOP. Porém, essas espécies necessitam de melhores avaliações clínicas e toxicológicas quanto ao seu uso para que seja possível proporcionar uma terapia segura e eficaz.</p>
---	--	--	---

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A SOP é uma das doenças endócrinas mais comuns em mulheres em idade reprodutiva, e sua causa e fisiopatologia ainda são desconhecidas. No entanto, é conhecido como um distúrbio multifatorial. Acredita-se que fatores genéticos e ambientais, alterações no eixo hipotálamo-hipófise, esteroidogênese e resistência à insulina façam parte dos complexos mecanismos da SOP (MOURA HH, et al., 2011).

A fisiopatologia desta doença não é muito clara nem única, mas é um distúrbio metabólico e reprodutivo heterogêneo que causa a síndrome. Múltiplos fatores foram implicados em sua patogênese, incluindo componentes genéticos, distúrbios endócrinos congênitos, fatores metabólicos pré-natais e pós-natais e fatores ambientais como exercícios e dieta (VILEFORT LA, et al., 2021).

A cura para a síndrome dos ovários policísticos ainda não foi descoberta. As modalidades de tratamento utilizadas têm como objetivo aliviar os sintomas e combater as complicações metabólicas associadas à doença. Além disso, não existem medicamentos específicos disponíveis para a SOP. Os medicamentos utilizados no manejo clínico têm como alvo a ovulação, os andrógenos e a resistência à insulina (Abraham Gnanadass et al., 2021). Alguns medicamentos usados para tratar a SOP incluem:

- Contraceptivos orais que normaliza o ciclo menstrual;
- Metformina em pacientes com diabetes;
- Clomifeno, que induz a ovulação;
- Análogos de GnRH que bloqueiam a síntese de andrógenos;
- Dimetilbiguanida, relacionada ao citrato de clomifeno. Embora esta intervenção medicamentosa ainda esteja sob análise clínica, a combinação destes medicamentos aumenta a taxa de desenvolvimento folicular, a taxa de ovulação, a espessura endometrial e os níveis circulantes de FSH.

O tratamento da infertilidade para pacientes com SOP inclui mudanças no estilo de vida, mudanças na dieta e inclusão de atividade física, sempre tentando garantir que os pacientes estejam dentro do índice de massa corporal (IMC) ideal. Estas ações muitas vezes restauram o equilíbrio hormonal necessário para que a ovulação ocorra por si só (TEED HJ, et al., 2018).

Num esforço para reduzir os efeitos secundários das drogas sintéticas e reduzir os seus danos e custos, o uso de plantas medicinais aumentou

significativamente (Gharanjik et al., 2022). Ao considerar pesquisas por medicina alternativa para SOP, um estudo com 493 mulheres australianas descobriu que mais de 70% relataram usar medicina complementar com algum tipo de suplemento dietético e fitoterapia, e aproximadamente 76,6% das usuárias relataram aconselhamento. Com especialistas adicionais (Arentz e outros, 2014).

Estudos mostram que as pessoas afetadas pela SOP apresentam melhor qualidade de vida. A psicologia é afetada, distorcendo a percepção do paciente sobre seu corpo e saúde. A necessidade de tratamento multidisciplinar, não apenas medicamentoso. Geralmente observa-se que a qualidade de vida e a qualidade de vida das mulheres são afetadas em algum aspecto. Através de um processo claro, ocorrem mudanças em sua saúde. (Farias, L.; Silva, V.; Passos, S.; 2021).

CONCLUSÃO:

Em suma, a síndrome dos ovários policísticos (SOP) apresenta vários desafios no diagnóstico e tratamento. No entanto, com a abordagem certa, as mulheres com SOP podem controlar os seus sintomas e melhorar a sua qualidade de vida. Mudanças no estilo de vida, como exercícios e mudanças na dieta, podem ajudar a regular os hormônios e melhorar a resistência à insulina. Medicamentos como pílulas anticoncepcionais e metformina também são eficazes no controle dos sintomas da SOP. Para mulheres que sofrem de infertilidade, tratamentos de fertilidade, como indução da ovulação e fertilização in vitro (FIV), podem aumentar as chances de gravidez. Embora a SOP seja uma doença desafiadora, com tratamento e apoio adequados, às mulheres com SOP podem viver vidas saudáveis e plenas.

Palavra-chaves: Infertilidade, Síndrome do Ovário Policístico, Ginecologia.

REFERÊNCIAS:

Abordagem terapêutica da Síndrome dos Ovários Policísticos: uma revisão narrativa | Revista Eletrônica Acervo Médico. acervomais.com.br, 2 jan. 2023. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/medico/article/view/10093/6046>.

Acesso em: Uma análise sobre as características da síndrome dos ovários policísticos: uma revisão de literatura | Revista Eletrônica Acervo Médico. acervomais.com.br, 29 dez. 2022. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/medico/article/view/9996/5967>.

ALVES, M. L. S. et al. Síndrome de ovários policísticos (SOP), fisiopatologia e tratamento, uma revisão. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 9, p. e25111932469, 20 jul. 2022. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/32469/27471>. Tratamento

para mulheres inférteis com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) | Revista Eletrônica Acervo Saúde. acervomais.com.br, 17 maio 2021.

Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6984/4706>.

XAVIER, E. C. DE S.; FREITAS, F. M. N. DE O. Manejo dietético e suplementar na fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 15, p. e237101522975, 25 nov. 2021. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22975/20277>.

ALBUQUERQUE, F. N. DO N. et al. Uso de plantas medicinais no tratamento da Síndrome do Ovário Policístico (SOP): Uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 13, p. e495111335916, 13 out. 2022. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35916/29929>.

A FARMACOTERAPIA ANTICONCEPCIONAL E A DIETA CETOGÊNICA COMO ALIADOS NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICO (SOP) | Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências

e Educação. periodicorease.pro.br, 22 ago. 2023. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/10486/4288>.

¹ Instituição: Afya Faculdade de ciências médicas de Jaboatão dos
Guararapes

E-mail: thiagomarquesb@hotmail.com

Graduando em Medicina

² E-mail: paulojose25@hotmail.com

Instituição: Fits/Afya

Graduando em Medicina

³ mfernandafaria2002@gmail.com

UNIPÊ-PB

Graduanda em Medicina

⁴ julialva1910@gmail.com

FMO-PE

Graduanda em Medicina

⁵ marinalva.psicavalcanti@gmail.com

Faculdade de Medicina de Olinda (FMO)

Graduanda em Medicina

⁶ E-mail nanda_regocunha@hotmail.com

Instituição FMO

Graduanda em Medicina

⁷ E-mail: italouriques@hotmail.com

Instituição: UNIFACISA

Graduando em MEDICINA

⁸ betaniasalvadori@gmail.com

Faculdade de Medicina de Olinda

Graduanda em Medicina

⁹ E-mail: jaciratheodosio@hotmail.com

Instituição: AFYA-Faculdade de ciências médicas

Graduanda em Medicina

¹⁰ Karolinenorioo@gmail.com

Graduanda em Medicina -FMO

¹¹ E-mail : lemairecal@gmail.com

Instituição: UPEC

Graduanda em medicina

¹² edi.med@icloud.com

Faculdade de medicina de Olinda FMO

Graduanda de Medicina

¹³ andreabmcabm@gmail.com

Graduada em Enfermagem-UNESA

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistافت.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil